

IJTIMOYIY IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARGA NISBATAN ADOLATNI TA'MINLASHDA FAOL FUQAROLIK POZITSIYASINING O'RNI

F.Sh.Raximova

Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087117>

***Annotatsiya.** Maqolada ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyat hayotida ishtirokini ta'minlashda adolat tamoyilining amal qilishini mustahkamlash, har bir fuqaroning huquqiy ongini yuksaltirishga doir falsafiy fikrlar tahlil etilgan. Unda bu shaxslar uchun real ishlash sharoitlarini yaxshilash negizida faol fuqarolik pozitsiyalarini milliy ruhda rivojlantirish jarayonlari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxs, jamiyat, fuqaro, faol fuqarolik pozitsiyasi, adolat, maqsad, davlat, qonun.*

Har bir mamlakatni boshqarishning kaliti - bu adolat va halollikdadir. Adolat xalqning umidi va qonun ustuvorligining asosiy qadriyatidir. Ijtimoiy adolatni ta'minlash va targ'ib etishga alohida e'tibor qaratish orqali mamlakatni qonun asosida boshqarish mumkin. Imkoniyati cheklangan shaxslarga nisbatan adolat tushunchasini qo'llash huquqiy jamiyat qurilishini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu shaxslar hayotida faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish ijtimoiy adolatni ta'minlash va targ'ib qilishda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, u qonun ustuvorligini ta'minlash orqali adolatni amalga oshirish yo'lini ko'rsatib beradi. “Yurtimizda inson manfaatlarini ta'minlash, mehr-oqibat va o'zaro hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash, ayniqsa nogironlar, yolg'iz keksalar, va kam ta'minlangan oilalarning, umuman ko'mak va yordamga muhtoj hech bir insonning davlat va jamiyat e'tiboridan chetda qolmasligiga erishishdan iborat [1]”. Mamlakatni qonun asosida har tomonlama boshqarish – bu murakkab, tizimli va yaxlit loyihadir. Bu loyiha umumiy rejalashtirishni talab qiladi va tizimlilik, yaxlitlik hamda sinergiyaga alohida e'tibor beradi. Ushbu jarayonning maqsadi – qonun ustuvorligini ta'minlash, huquqiy davlat va jamiyatni rivojlantirishdir. Huquqiy davlat – boshqaruvning diqqat markazi bo'lsa, huquqiy jamiyat esa uning poydevori hisoblanadi. Faqat adolatni qadriyat maqsadi sifatida qabul qilish orqali uchta asosiy tushunchani birlashtirish – huquqiy davlat, qonun ustuvorligi va huquqiy jamiyat qurilishini yaxlit rivojlantirish mumkin. Bunday yondashuv ijtimoiy imkoniyati cheklangan shaxslar hayotida faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirish orqali adolatni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoit yaratadi. Ijtimoiy adolatni huquqiy qadriyat sifatida amalga oshirish yo'lini tushunish va qat'iy belgilab olish zarur. Bu jarayon mamlakatning yaxlit qurilishida muhim rol o'ynaydi va zamonaviy davlatni har tomonlama rivojlantirish hamda kelajak maqsadga erishish uchun huquqiy poydevor yaratadi. Shunday qilib, adolat va qonun ustuvorligi asosida huquqiy davlat boshqaruvi va huquqiy jamiyat qurilishi - ijtimoiy adolat negizida amalga oshirish mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlashning asosiy yo'lidir.

Xalqqa chin dildan xizmat qilish maqsadida adolatga intilish, xalqning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda nogironlarda faol fuqarolikni adolat negizida ta'minlash zarur. Faylasuflarning e'tiborini ushbu muammoga jalb qilmaganligidan qat'i nazar, u ayniqsa ko'rlikka va umuman nogironlikka bo'lgan munosabatni o'zgartirish uchun boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi [2]. Adolat ijtimoiy sivilizasiya taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega bo'lib, u nafaqat qonun ustuvorligini modernizasiya qilish orqali ko'zlangan ideal maqsad, balki xalqning yaxshiroq hayotga intilishining jamlangan ifodasidir. Shu sababli mamlakatga egalik qiluvchi xalq

manfaatlarini qo‘llab-quvvatlash hamda ijtimoiy adolatning qonun ustuvorligiga egaligini ta‘minlash zarur. Ijtimoiy totuvlik va barqarorlikni saqlash, uzoq muddatli ijtimoiy siyosat va mamlakatning barqarorligini ta‘minlash uchun ham adolatni ta‘minlash alohida o‘rin tutadi. Bunda ijtimoiy adolatni ta‘minlash va targ‘ib qilish –mamlakat barqarorligi va taraqqiyoti uchun eng muhim shartlardan biri bo‘lib, u jamiyatdagi noironlarning rivojlanishi va faol fuqarolik pozitsiyasining rivoji yo‘lida barqaror poydevor yaratadi.

Yurtimizda qadim-qadimdan insonlar o‘rtasida mehr-oqibat, bir-biriga yordam berish, yonidagilarning holidan xabar olish kabi ezgu odatlar mavjud bo‘lgan. Masalan, ezgu odatga aylanib ketgan mehr-oqibat tushunchasini oladigan bo‘lsak, uning ko‘plab tarixiy, milliy, diniy ildizlari borligini ko‘rish mumkin. Bu avvalo, insonning inson bilan, qo‘shning-qo‘shni bilan, qarindoshning qarindosh, oilaning oila bilan, eng muhimi, shaxsning jamiyat bilan uyg‘un bo‘lib yashashini namoyon etadi. Etim-esir, beva-bechora va nogironlarga, musofirlarga saholat ko‘rsatish, sidqidildan, beg‘araz yordam berishni anglatadi. Bunday xususiyat halqimizning ma‘naviy olamiga singib ketganini hech kim inkor etolmaydi [3]. Adolatning o‘zagi – taqsimlovchi adolatdir. Siyosiy falsafaning an‘analariga ko‘ra, adolatning ma‘nosi odamlarga o‘zlariga munosib bo‘lgan narsalarni berishda yotadi. Shuningdek, turli xil adolatli da‘volar aslida odamlarning mavjud taqsimot shakllari va o‘z manfaatlari o‘rtasidagi munosabatlarga nisbatan bahodir. Boshqacha aytganda, ijtimoiy adolatning eng muhim mazmuni – huquq va majburiyatlarni oqilona taqsimlash, shuningdek, huquq va erkinlik, hokimiyat va imkoniyatlar, daromad va boylik kabi ijtimoiy resurslarni oqilona me‘yorlar asosida taqsimlashdan iboratdir. Ijtimoiy adolat barcha qatlam va guruhlarning manfaatlarini hisobga oluvchi muvozanatli tizimni yaratishni ko‘zlaydi. Bu adolat tushunchasi jamiyatdagi har bir insonning o‘z huquqlaridan teng foydalanishi, imkoniyatlarning adolatli bo‘lishi va resurslarning oqilona taqsimlanishini ta‘minlaydi. Demak, adolat nafaqat insonlarning ehtiyojlariga javob beruvchi mezon, balki jamiyatning uzluksiz rivojlanishi va barqarorligida faol fuqarolik pozitsiyasining rivojlanishi uchun zarur tamoyil hisoblanadi.

Demokratik adolat tushunchasi xalqqa qaratilgan tushunchadir. Jamiyatdagi turli institutsional tuzilmalar doimo xalqning mutlaq ko‘pchiligi asosiy manfaatlarini boshlang‘ich nuqta va maqsad qilib oladi. Xalqning xohish-istaklarini amalga oshirishda ehtiyojlarni qondirish va xalqning asosiy manfaatlarini himoya qilish davom etadi. Lekin O‘zbekistonning mustqilligi xalq taqdirini tubdan o‘zgartirdi, ijtimoiy tenglik va adolatni amalga oshirishda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Aynan shu ma‘noda adolat nogironligi bor shaxslar uchun demokratik islohotlarda ajralib turadigan muhim ijtimoiy xususiyat bo‘lib, jamiyatning asosiy qadriyatlari orasida eng asosiysidir.

Adolat – barkamol jamiyatning muqarrar talabidir. Ijtimoiy totuvlik adolat tamoyillaridan ajralmasdir. Har qanday jamiyat qarama-qarshiliklarning birligi bo‘lib, unda turli guruhlar, shaxslar o‘rtasidagi tafovutlar, qarama-qarshiliklar va nizolar muqarrar. Barkamol jamiyat qurish – bu jamiyatning sog‘lom faoliyat yuritishi uchun turli qarama-qarshi omillarni muvozanatlash va muvofiqlashtirishdan iboratdir. A‘zolar o‘rtasidagi uyg‘unlikka majburlash orqali erishib bo‘lmaydi. Agar jamiyat adolatsiz bo‘lsa, azob chekayotganlar ruhiy jihatdan muvozanatsiz bo‘lib qoladi. Adolat ta‘minlangan jamiyatda har bir kishi, jumladan, imkoniyati cheklangan shaxslar o‘z o‘rnini topadi, tinch va totuvlikda yashaydi. Bunday jamiyatda ahillik va hamjihatlik hukm suradi, jamiyatning barcha a‘zolari birgalikda yaxshi yashashi va rivojlanishi uchun faol fuqaro sifatida yashaydi.

Mamlakat barqarorligi va siyosiy hokimiyatning mustahkamligi xalqning qo‘llab-quvvatlashi va ishonchidan ajralmasdir. Xolislik yo‘qligi jamiyat tomonidan qo‘llab-quvvatlanmaslikka olib keladi. Jamiyatning har qanday jabhasida adolatsizlik bevosita inson manfaatlariga ziyon yetkazadi, bu esa jamoatchilik kayfiyatiga putur yetkazib, odamlarning mamlakat va hukumatga bo‘lgan ishonchini so‘ndiradi. Ijtimoiy adolatni qat’iy himoya qilish va inson manfaatlarini samarali himoya qilish orqaligina xalqning hukumatga ishonchi mustahkam bo‘ladi. Bu esa jamiyat barqarorligi va hamjihatligini ta‘minlab, yurtimizda uzoq muddatli tinchlik va barqarorlikka erishish imkonini beradi.

Bugungi O‘zbekistonda ijtimoiy adolat va tenglikni ta‘minlash nafaqat xalqning umumiy intilishi va tendensiyasi, balki mamlakatda faol fuqarolik pozitsiyasining taraqqiyot yo‘lidagi asosiy ustuvor maqsadlaridan biri hisoblanadi. Taraqqiyot ijtimoiy adolatga erishish garovi ekanligini doimo ta‘kidlab lozim. Adolat mavhum shiorlar emas, ular real ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan kafolatlanishi kerak. Boshqacha aytganda, insof va adolat masalasini hal qilish uchun biz shunchaki ma‘naviy darajada qola olmaymiz, balki zamonaviy jamiyatning yashash va rivojlanish qonunlari, ya‘ni siyosiy iqtisod qonunlariga amal qilishimiz kerak. Tarix isbotlaganki, samaradorlikning rivojlanish darajasidan ajralgan ijtimoiy adolat faqat havodagi qal’a bo‘lishi mumkin. Faqat ishlab chiqarishni jadal rivojlantirish, iqtisodiy rivojlanishga e‘tibor qaratish, ijtimoiy boylikni uzluksiz oshirish va odamlar turmushini yaxshilash orqaligina biz ijtimoiy adolatni pirovard amalga oshirish uchun iqtisodiy asos va moddiy shart-sharoitlarni ta‘minlash mumkin.

Umuman olganda, adolat o‘zining ijtimoiy va amaliy ahamiyati jihatidan, avvalo, resurslar, huquq va imkoniyatlarning taqsimlanishi tamoyilidir. Unda imkoniyat cheklangan shaxslarning huquqlari ta‘minlanadi va faol fuqarolik pozitsiyasi kuchayib boradi. Maykl Valzerning ta‘kidlashicha, “Inson jamiyati aslida taqsimot jamiyatidir”. Ushbu taqsimot a‘zolik, kuch, sharaf, diniy hokimiyat, ilohiy marhamat, qarindoshlik va sevgi, bilim, boylik, jismoniy xavfsizlik, ish va dam olish, mukofotlar kabi ko‘plab narsalarni o‘z ichiga oladi. Garchi insoniyatning siyosiy taraqqiyoti ma‘lum darajada resurslar va huquqlarning teng taqsimlanishida o‘z aksini topsa-da, tenglik sari insoniyatning harakati uzoq va doimiy davom etadigan jarayon bo‘lib qoladi. Ming yillar davomida insoniyat siyosiy tenglik, iqtisodiy tenglik va ijtimoiy tenglik kabi uch asosiy bosqichni bosib o‘tib, ulkan yutuqlarga erishdi. Biroq, shaxs, imkoniyatlar va asosiy huquqlar tengligi borasida hali ham ko‘plab jiddiy cheklovlar mavjud. Ayniqsa, iqtisodiy resurslar taqsimoti va ijtimoiy farovonlik masalalarida tengsizlik odatiy hol, tenglik esa istisno sifatida ko‘rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi.-Toshkent:O‘zbekiston, 2017. – B. 25.
2. Margo C. E., Harman L. E., Smith D. B. Blindness and the Age of Enlightenment: Diderot’s Letter on the Blind // JAMA Ophthalmology. 2013. Vol. 131, № 1. P. 98-102.
3. Nazarov Q. Manaviy qadriyatlar va inson qadri.-Toshkent: Ma‘naviyat, 2011 – B. 10.